

AVANÇOS E PERSPECTIVAS NA PREVENÇÃO DE ENTEROCOLITE NECROSANTE EM RECÉM-NASCIDOS: TECNOLOGIAS E INTERVENÇÕES INOVADORAS

Maríllia Nolêto Bertoldo – Universidade Federal do Maranhão – marillia.bertoldo@discente.ufma.br

Isadora Pereira Coêlho - Universidade Federal do Maranhão - isadora.coelho@discente.ufma.br

José Rodrigues de Moraes Neto - Universidade Federal do Maranhão - jose.rodrigues1@discente.ufma.br

Lorrany Fontenele Nascimento - Universidade Federal do Maranhão - lorrany.fontenele@ufma.br

INTRODUÇÃO: A enterocolite necrosante (ECN) é uma doença intestinal grave que acomete principalmente recém-nascidos prematuros e bebês de baixo peso ao nascer, sendo caracterizada por inflamação intestinal que pode evoluir para necrose e perfuração de alça. Os métodos preventivos da ECN priorizam estratégias que fortaleçam a barreira intestinal e o equilíbrio da microbiota, além de reduzir potenciais riscos, como a hipoperfusão. Dessa forma, é fundamental entender o funcionamento das estratégias preventivas para potencializar a prevenção dessa patologia. **OBJETIVOS:** Analisar os avanços recentes e as perspectivas futuras na prevenção da enterocolite necrosante em recém-nascidos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de busca na literatura nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS e MedLine) e PubMed, com filtro de período de publicação entre 2020 e 2025. Os descritores utilizados incluíram “Enterocolitis”, “Necrotizing”, “infant”, “newborn” e “prevention”, combinados com os operadores booleanos AND e OR e especificadores de busca “title/abstract” e “title”, resultando em 16 artigos: 10 da BVS, que foram selecionados com base na adequação direta à linha de pesquisa do presente estudo e 6 da PubMed. **RESULTADOS:** Os mais recentes progressos e evidências que abordam as estratégias preventivas para a ECN em recém-nascidos prematuros apontam para o desenvolvimento do microbioma intestinal – mais vulnerável nesses indivíduos - e para a redução dos fatores de risco associados à inflamação e hipoperfusão intestinal. Dentre elas, o fornecimento de leite humano, preferencialmente através do aleitamento materno, é fundamental, podendo ser complementado através de fortificadores e probióticos, associados à minimização da exposição a antibióticos e à otimização da saúde materna. Ademais, tecnologias inovadoras, como os agentes bioativos – eritropoietina e DHA (ácido docosahexaenóico), bem como a implementação de protocolos padronizados de alimentação e uso de probióticos promissores surgem como alternativas promissoras para uma maior eficácia na redução da morbimortalidade da ECN neonatal. **CONCLUSÃO:** A prevenção da ECN em recém-nascidos prematuros suscita uma conduta padronizada e eficaz, tendo em vista sua rápida e agressiva progressão, preconizando uma abordagem multifatorial que englobe as evidências e estudos mais recentes e com enfoque também na longevidade desse indivíduo. Assim, o surgimento de intervenções inovadoras, através dos avanços tecnológicos e científicos, promove perspectivas extremamente positivas na diminuição da incidência e gravidade dessa preocupante enfermidade.

Palavras-chave: Enterocolite, Necrotizante, Recém-nascido, Prevenção.

REFERÊNCIAS:

AGUIRRE GONZÁLEZ, Pedro Pablo; ASTORGA ESCUDERO, Sofía; ANICH GUTIÉRREZ, Fernanda; GONZÁLEZ BRAVO, Agustina. Uso de probióticos en la prevención de enterocolitis necrotizante. *Revista Pediatría Electrónica*, v. 18, n. 3, p. 29-34, out. 2021.

ANDREA MARIAN COLARELLI et al. Prevention Strategies and Management of Necrotizing Enterocolitis. *Current treatment options in pediatrics*, 3 jun. 2024.

BUI, A. et al. Utilization of a High Potency Probiotic Product for Prevention of Necrotizing Enterocolitis in Preterm Infants at a Level IV NICU. *The journal of pediatric pharmacology and therapeutics : JPPT : the official journal of PPAG*, v. 28, n. 5, p. 473–475, 2023.

LIMA, Raquel Gomes; VIEIRA, Verônica Cheles; MEDEIROS, Danielle Souto de. Determinants of preterm infants deaths at the Neonatal Intensive Care Units in the Northeast Countryside in Brazil. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 20, n. 2, p. 535-544, abr./jun. 2020.

ZANOTTI, Amadeo. Recuperando el "hilo perdido" en la madeja de la enterocolitis necrotizante del recién nacido. [Revista Ecuatoriana de Pediatría](#), v. 22, n. 2, p. 1-6, 31 ago. 2021.